

В.Ю. СКАТКОВА

Идеология государства как двигатель экономического развития страны на примере СССР*

Аннотация. В статье рассмотрено влияние идеологических факторов на развитие экономики страны на примере СССР, так как советский период в отечественной истории является наиболее близким к текущей действительности и наиболее показательным в связи с построением политической системы того времени вокруг единой идеологии. Посредством изучения хронологических событий автор исследует динамику развития и распространения идеологии в условиях существования советского строя и необходимость воспроизводства данной тенденции для развития экономики Российской Федерации в условиях текущих западных санкций.

Ключевые слова: идеология, СССР, экономическое развитие.

Abstract. The article examines the influence of ideological factors on the development of the country's economy using the example of the USSR, since this period in Russian history is the closest to current reality and the most indicative in connection with the construction of the political system of that time around a single ideology. By studying chronological events, the author explores the dynamics of the development and spread of ideology under the conditions of the Soviet system and the need to reproduce this trend for the development of the economy of the Russian Federation in the context of current Western sanctions.

Keywords: ideology, USSR, economic development.

УДК 330.331
ББК 65.053, 65в

XX в. занимает существенное место не только в отечественной истории, но и мировой, так как является ярким примером того, как идеологическая составляющая может радикальным образом из-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Скаткова В.Ю. Идеология государства как двигатель экономического развития страны на примере СССР // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 86—97. DOI:

менить существующий общественный уклад, повседневную практику и во многом даже сознание людей. Именно этот период является значимым для исследования, поскольку в течение 100 лет мировая история переживала существенные реформы и изменения, но, несмотря на их последствия, современные государства смогли восстановить свои экономики и нарастить объемы производства в окружающих их реалиях. В рамках отечественной истории это особенно актуально, так как сегодня Россия переживает тяжелый экономический период в связи с беспрецедентными санкциями, введенными со стороны западных государств (как следствие Специальной военной операции), и анализируя свое прошлое, мы можем понять, как использовать лучшее, что в нем было, в настоящем.

В данном исследовании мы рассмотрим, насколько идеологическая составляющая являлась предопределяющей (и являлась ли) в экономических успехах Советского Союза, и как государство посредством пропагандистской деятельности могло достигать необходимых плановых показателей.

Темпы роста и размеры советской экономики являются предметом изучения современных ученых, однако они сталкиваются с трудностью, так как сложно оценить реальные объемы советской экономики в связи с отсутствием полноты, доступности и достоверности информации о производстве и росте советского народного хозяйства. Для исследования статистики плановых экономик используется баланс народного хозяйства (БНХ), поскольку из-за отсутствия рыночных показателей и достоверной информации о расходах на оборону использование системы национальных счетов (СНС), которое зачастую применяется в мировой статистике, может не работать.

Экономический рост в государстве имел положительную динамику [7], резкий спад которой произошел только в период распада СССР и предшествующей ему «перестройки». Во многом данный положительный тренд связан с большой идеологической работой государства.

После Гражданской войны необходимо было восстанавливать отечественное производство: от инфраструктуры до наращивания темпов производства. И если в современном нам мире данные процессы во многом происходят за счет рыночных механизмов при

государственной поддержке, то в реалиях плановой экономики данная процедура невозможна. Вследствие этого результативность экономики зависела от производительности населения Советского Союза.

Стремление к светлому будущему, достижению новых вершин, которые в дальнейшем могли бы привести к «мировой революции», были глобальной идеей для советских людей. Покорение космоса и освоение воздушного пространства, строительство электростанций и масштабных промышленных предприятий, освоение целинных земель — все это служило живым подтверждением возможностей советского народа, пусть местами официальная статистика и отличалась от фактических показателей.

Эталонным образом человека в СССР были герои, которые ставили интересы общества, государства над личными, готовы были пожертвовать собой ради великой цели. Легендарные летчики В. Чкалов, П. Осипенко, М. Раскова, В. Гризодубова, М. Водопьянов, исследователи Арктики О. Шмидт, И. Папанин, космонавты Ю. Гагарин, Г. Титов были кумирами своего поколения.

Также для стимулирования производства в государстве пропагандировался не просто ответственный подход к работе, а огромные переработки как вклад в развитие социализма, который может совершать каждый человек на ежедневной основе. Так, например, возникло «стахановское движение» среди последователей Алексея Стаханова, который в процессе своей ежедневной работы неоднократно в разы превышал плановые показатели. Кроме материального, передовики социалистического соревнования получали и моральное поощрение: государство присваивало им звания Героя Социалистического Труда, награждало орденами и медалями, переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, едиными общесоюзными знаками «Победитель социалистического соревнования» и «Ударник пятилетки» [3].

Во многом именно такой подход помог государству уже к 1926 г. вернуть народное хозяйство к довоенному уровню, к 1928 г. увеличить валовый прирост продукции на 15% и повысить производительность труда на 9% [11].

Корреляцию между производительностью труда и идеологическим влиянием мы можем увидеть через показатель, который бо-

лее точно описывает существующую на тот момент конъюнктуру экономики, так как в период советской власти преобладающее развитие получили отрасли «тяжелой» промышленности для обслуживания военных целей.

Рис. 1. Среднегодовые темпы роста промышленного производства РИ/СССР/РФ по периодам правления [9]

Из рис. 1 мы можем увидеть, насколько рост промышленного производства в период руководства страной И. В. Сталиным превосходит остальные периоды. Данный период в отечественной истории характеризуется значительным «культом личности Сталина», который и определил значительный подъем экономики.

Уже первая «пятилетка» показала большие амбиции нового лидера государства в рамках экономического развития страны, хотя устанавливаемые им показатели не всегда были достижимы. Председатель ВСНХ В.В. Куйбышев в октябре 1928 года писал жене: «Вот что волновало меня вчера и сегодня: баланса я свести не могу и так как решительно не могу пойти на сокращение капитальных работ (сокращение темпа) придется брать на себя задачу почти непосильную в области снижения себестоимости» [1]. Несмотря на то, что выполнение плана началось без четко установленных целевых показателей, первый год показал значительные результаты, поскольку установленные планы выполнялись, а иногда даже и перевыполнялись. После данных успехов в 1929 г. И.В. Сталин утвердил оптимальный пятилетний план, в рамках которого ожидался про-

мышленный рост в 22%, что является значительным показателем в данной отрасли (по данным Федеральной службы государственной статистики, в 2021 г. промышленный рост в РФ составил 5,3% по сравнению с 2020 г.). Первый пятилетний план был закончен досрочно за 4 года и 3 месяца, и по официальным данным, к 1933 г. было построено 1500 новых предприятий, например, Уралмаш, Днепрогэс, Горьковский автомобильный завод и т. д. [4]. Однако также были плановые показатели, которые так и не были достигнуты в этот период, они были выполнены только в последующие годы. К таким показателям относится фактическое производство электроэнергии, которое составило 13,5 млрд кВт-ч против 22 запланированных; угля — 64,6 млн т против 90; чугуна — 6,2 млн т против 17 млн т и т. д.

Партия не опубликовывала данные показатели, делая акцент на достижениях, что не позволяло сеять в людях зерно сомнения о возможной несостоятельности данных планов. Вследствие подконтрольности СМИ государству людям неоткуда было узнать действительную ситуацию, и они могли полагаться только на ту информацию, которую им предоставляют органы власти, поэтому стимул к производству только поддерживался такими новостями о достижениях в экономической сфере.

Как позднее написал Дж. Оруэлл в своей антиутопии «1984», «...и если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой». «Кто управляет прошлым, — гласит партийный лозунг, — тот управляет будущим; кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». И такой же механизм работы с информацией происходил в рассматриваемый нами исторический период. Люди видели оптимистичные официальные рапорты о небывалых урожаях, увеличении выплавки чугуна и стали на душу населения, связки баранок и горы алюминиевых кастрюль на фотографиях в газетах, пусть в действительности их окружал тотальный дефицит, но в силу того, что большую часть информации было невозможно проверить из-за ограниченности ресурсов и невозможности к мобильности, то оставалось только верить в потенциальное «изобилие» в других регионах государства.

Также поддерживал ограниченность информации «железный занавес» — данный термин был введен У. Черчиллем в 1946 г., но описывал положение вещей задолго до его появления. Советский гражданин не мог сравнить жизнь на родине с границей, так как не было возможности посетить другую страну как турист или прочитать новости об их жизни. В 1930 г. 257 человек, из которых 244 были рабочими-ударниками, отправились в круиз вокруг Европы на теплоходе «Абхазия». Это было разовое мероприятие, которое превратили в красивую пиар-акцию. Людям пытались показать «ужасы» капитализма. Западные страны как раз переживали последствия Великой депрессии. Молодецкий вид счастливых туристов-передовиков из Страны Советов явно диссонировал с унылым настроением безработных судостроителей на побережьях Европы, отмечают авторы. Все это также подстегивало людей трудиться для того, чтобы достичь светлого будущего в перспективе.

В послевоенные годы политика И.В. Сталина приобрела более радикальный характер, граничащий даже с жестокостью. Политический деятель вводил высокие целевые показатели, требовал от предприятий необходимой производительности, а от людей — повинения и подконтрольности государству, что стимулировалось широкой распространенностью репрессий. Так, например, после войны крестьяне платили налоги не только деньгами, но и натурой (шкурами, молоком и т. д.), что приводило к голоду на Украине и в Молдавии, так как все выращенное приходилось продавать на рынках [2].

Важным фактором, который сдерживал потенциальные недовольства, был страх, потому что оказаться в ссылке и в трудовом лагере было еще хуже, ярким примером чего являются ГУЛАГи.

Однако именно эти меры способствовали тому, что в 1950-х гг. СССР занимал 2-е место в мире и 1-е место в Европе по размерам экономики. При этом, после смерти И.В. Сталина, проститься с ним пришло настолько много людей, что в толпе началась давка и покалеченных/умерших людей увозили на «скорых». Во многом данный диссонанс между репрессиями и отношением населения к «вождю» связан именно с идеологическим фактором. Именно этот политический деятель укрепил в людях веру в коммунизм, именно с ним советский народ одержал победу над нацист-

ской Германией, именно с ним страна смогла восстановиться после ужасов войны, и именно поэтому данные репрессивные меры не приводили к восстанию: люди боялись, но уважали лидера, и не могли допустить иного расклада событий.

Зависимость и результативность данной формы идеологического контроля от лидера государства ярко показывают первые годы после смерти И.В. Сталина. Одним из первых начал объявлять амнистии жертвам репрессий и «смягчать» сталинский режим его ближайший соратник Л.П. Берия. Также подвергся критике «культ личности» при Н.С. Хрущеве, который и ввел данное выражение в обиход в своем докладе в 1956 г. И, как мы видим из рис. 1, темпы экономического роста в дальнейшем значительно уступают экономическим показателям при руководстве И.В. Сталина.

Несмотря на обратную ситуацию в действиях государственной власти после смерти «вождя», те механизмы воспитания, информирования и продвижения советской идеологии, заложенные в данный период, активно использовались в последующие годы. Основные ценности, основные государственные идеи закладывались в детей со школьной скамьи, воспевались в фильмах и песнях. Кроме того, дети входили в пионерскую организацию, где они получали дополнительное образование и учились быть самостоятельными, уважать коллектив и бороться за идеалы коммунизма. Пионерские лагеря стали обязательной частью жизни детей в СССР.

В 1990-е гг. Россия совершила рывок к капитализму, т. е. отказу от старой системы в пользу полярно новой. Капитализм — это не только про другой экономический уклад, это про другой образ мышления, который закладывается в людях годами, но государство, отказавшись от прошлого пути развития, не объяснило людям, как жить по-новому. В таких условиях люди строили сами свою жизнь, сами устанавливали для себя «что такое хорошо, а что такое плохо», в результате чего возник период истории, когда во многом устройство общества определял не закон и определенные ценности, а физическая сила и стремление к получению материальных благ.

Особенно важно рассмотреть количество преступлений среди несовершеннолетних граждан (рис. 2).

Рис. 2. Абсолютные показатели преступности населения в возрасте 14—17 лет в 1990—2018 гг., человек [8]

В сравнении с современными показателями количество преступников несовершеннолетнего возраста в 1990-х гг. превышает их почти втрое. Именно в этом возрасте формируются личность человека, его жизненные ориентиры, но в силу больших экономических проблем данный аспект жизни не был у молодежи в приоритете. Основные проблемы, которые волновали молодых людей, были социально-политическими, в их число входили: расширение безработицы; рост цен; криминализация общества; война в Чечне. На втором месте — спад промышленности, на третьем — экологические проблемы, на четвертом — политические. И только на пятом месте были проблемы, которые касались кризиса морали, культуры и нравственности [5].

Уже в тот период у людей не смогла сформироваться идеологическая позиция, которая транслировала бы отечественные ценности и служила бы единой базой для объединения людей вместе как в мирные, так и в тяжелые времена. На смену советской идеологии пришла, как ни парадоксально, западная, против которой долгое время велась «Холодная война», вплоть до развала Советского союза. Стоит отметить, что многие методы в распространении западной пропаганды и воспитания своих граждан совпадали с советской школой, только если раньше на территории советской страны распространялась идеология, которая коррелировалась со стратегическими целями развития государства, то после 1991 г. она стала чуж-

дой отечественным целям и не позволяла создать свою собственную систему ценностей. Так, сегодня в мире, например, возглавляют первую десятку ста фильмов, которые нужно посмотреть каждому, по версии сайта Total Film, составляют исключительно картины производства США [10], а через кинематограф происходит формирование «идеальной» картины мира в сознании людей; наиболее прослушиваемыми мировыми исполнителями являются также американские певцы, что формирует приоритет западной культуры, а не отечественной во многих странах, в том числе и в России (данный рейтинг ежегодно обновляется музыкальной платформой Spotify, и в 2023 г. топ-10 составили исполнители, песни которых написаны на английском языке [12]); в большинстве как государственных, так и частных школ США церемония поднятия флага страны и произнесение клятвы верности флагу проходят на ежедневной основе (в СССР данная практика была распространена в пионерских лагерях) и т. д.

Во многом данное стечение событий можно понять, поскольку после развала СССР основной задачей государства было восстановление отечественной экономики, однако на современном этапе исторического развития именно идеологический фактор стал ключевой причиной «раскола» общества и проигрыша информационной войны после начала СВО. Сепарирование Запада от Российской Федерации сделало нашу страну отстраненной от глобального рынка и продуктов его культуры в том числе. А заменить их оказалось первоначально нечем. Идеологический кризис стал очевиден в период начала СВО, так как только после объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года «из России уехали почти 1 млн человек, сказал «Forbes» собеседник, знакомый с кремлевскими оценками. Другой собеседник в Администрации президента уточнил, что речь идет о 600 000 — 700 000 россиян» [6]. И несмотря на то, что с начала специальной военной операции прошло почти два года, отток населения из страны, хотя и не такой большой, как в первые месяцы, продолжается.

Современные условия ставят существенные вызовы перед нашей страной, исторический поворот снова возвращает нас в точку, когда необходимо заново выстраивать отечественное производство и перестраивать его на независимый и автономный лад, дабы

обеспечить экономическую и политическую безопасность государству. Из опыта СССР можно сделать вывод, что одним из ключевых факторов, который стимулирует людей трудиться (и трудиться много), является идеология, так как глобальная идея, цель заставляют верить людей в свои силы и позволяют им понять, для чего они трудятся, как они хотят, чтобы жили их дети и внуки в будущем, и какую страну они хотят буквально построить своими силами в дальнейшем. Для этого важно учитывать опыт Советского Союза и механизм распространения идеологического воспитания среди населения. Также важно учитывать недочеты той системы и, выстраивая необходимые государству процессы, стараться избегать их, что будет характеризовать нашу страну не только как сильную державу, которая смогла выстоять большое экономическое и политическое давление внешних агрессоров, но и как мудрую, которая с уважением относится к прошлому и эффективно использует опыт, пройденный нашими предками, в настоящем, чтобы делать страну только лучше и укреплять ее позиции на международной арене¹.

Литература

1. «Инсульт случился очень вовремя». Как смерть Сталина изменила жизнь СССР и советских людей: URL: https://lenta.ru/articles/2019/03/05/posle_stalina/ (дата обращения: 30.11.2023).
2. *Лельчук В., Ильин А., Кошелева Л.* Индустриализация СССР: стратегия и практика // Урок дает история. М., 1989. С. 201.
3. Мифология и идеология СССР: URL: <https://www.sakharov-center.ru/node/11660> (дата обращения: 30.11.2023)
4. *Муравьева Л.А.* Промышленное развитие и финансы в годы довоенных пятилеток // Финансы и кредит. 2003. № 9 (123).
5. *Попов М.Ю.* Ценностные ориентации молодежи и ее отношение к преступности // Общество и право. 2005. № 3.
6. Россию после 21 сентября покинули около 700 000 граждан: URL: <https://www.forbes.ru/society/478827-rossiu-posle-21->

¹ Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.э.н., профессору А.В. Кузнецову за помощь в написании статьи.

sentabra-pokinuli-okolo-700-000-grazdan (дата обращения: 30.11.2023).

7. Трудности перерасчета: как оценить масштабы советской экономики и темпы ее роста: URL: <https://www.hse.ru/news/438414950.html> (дата обращения: 25.11.2023).

8. *Хасанова Р.Р.* Динамика преступности несовершеннолетних в России // *Экономическое развитие России*. 2019. Т. 26. № 11.

9. Экономика СССР 1929—1955 годы. Причины феноменального роста: URL: <https://exp.idk.ru/analytics/review/ehkonomika-sssr-1929-1955-gody-prichiny-fenomenalnogo-rosta/557844/> (дата обращения: 25.11.2023).

10. 100 лучших фильмов всех времен по версии сайта Total Film: URL: https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/top_100_by_total_film/?sort=rating (дата обращения: 30.11.2023).

11. Back in USSR: советские приемы стимулирования производства в современных реалиях: URL: <https://m.realnoevremya.ru/articles/200969-kak-povyshali-proizvoditelnost-truda-v-sssr-i-rabotaet-li-eto-seychas> (дата обращения: 30.11.2023).

12. The top global artists of 2023: URL: <https://newsroom.spotify.com/2023-11-29/top-songs-artists-podcasts-albums-trends-2023/> (дата обращения: 30.11.2023).

References

1. «Insul't sluchilsya ochen' vovremya». Kak smert' Stalina izmenila zhizn' SSSR i sovetskih lyudej: URL: https://lenta.ru/articles/2019/03/05/posle_stalina/ (дата обращения: 30.11.2023).

2. *Lel'chuk V., Il'in A., Kosheleva L.* Industrializaciya SSSR: strategiya i praktika // *Urok daet istoriya*. М., 1989. S. 201.

3. Мифология и идеология СССР: URL: <https://www.sakharov-center.ru/node/11660> (дата обращения: 30.11.2023)

4. *Murav'eva L.A.* Promyshlennoe razvitie i finansy v gody dovoennyh pyatiletok // *Finansy i kredit*. 2003. № 9 (123).

5. *Popov M.YU.* Cennostnye orientacii molodezhi i ee otnoshenie k prestupnosti // *Obshchestvo i pravo*. 2005. № 3.

6. Rossiyu posle 21 sentyabrya pokinuli okolo 700 000 grazhdan: URL: <https://www.forbes.ru/society/478827-rossiu-posle-21-sentabra-pokinuli-okolo-700-000-grazhdan> (data obrashcheniya: 30.11.2023).

7. Trudnosti pererascheta: kak ocenit' masshtaby sovetской ekonomiki i tempy ee rosta: URL: <https://www.hse.ru/news/438414950.html> (data obrashcheniya: 25.11.2023).

8. *Hasanova R.R.* Dinamika prestupnosti nesovershennoletnih v Rossii // *Ekonomicheskoe razvitie Rossii*. 2019. T. 26. № 11.

9. Ekonomika SSSR 1929—1955 gody. Prichiny fenomenal'nogo rosta: URL: <https://exp.idk.ru/analytics/review/ehkonomika-sssr-1929-1955-gody-prichiny-fenomenalnogo-rosta/557844/> (data obrashcheniya: 25.11.2023).

10. 100 luchshih fil'mov vsekh vremen po versii sajta Total Film: URL: https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/top_100_by_total_film/?sort=rating (data obrashcheniya: 30.11.2023).

11. Back in USSR: sovetskie priemy stimulirovaniya proizvodstva v sovremennyh realiyah: URL: <https://m.realnoevremya.ru/articles/200969-kak-povyshali-proizvoditel'nost-truda-v-sssr-i-rabotaet-li-eto-seychas> (data obrashcheniya: 30.11.2023).

М.А. ЧИРКОВ, А.В. ШАПОВАЛОВА, М.С. ЧИСТЯКОВ

Зарубежный опыт практики применения параллельного импорта: Исламская Республика Иран*

Аннотация. Рассматривается специфика параллельного импорта в Исламской Республике Иран с точки зрения возможной целесообразности практики применения в российских реалиях экономической и политической ситуации в России и в мире. Приводятся позитивные и негативные аспекты параллельного импорта. В каче-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чирков А.М., Шаповалова А.В., Чистяков М.С. Зарубежный опыт практики применения параллельного импорта: Исламская Республика Иран // *Философия хозяйства*. 2024. № 1. С. 97—121. DOI: